

ESTUDO ECOTOXICOLÓGICO DA ÁGUA DO RIO BATATEIRAS EM JUAZEIRO DO NORTE – CE

ECOTOXICOLOGICAL STUDY OF THE WATER FROM THE BATATEIRAS RIVER IN JUAZEIRO DO NORTE, CE

ESTUDIO ECOTOXICOLÓGICO DEL AGUA DEL RÍO BATATEIRAS EN JUAZEIRO DO NORTE, CE

Andriely Tiburtino Leite Chaves¹, André Alencar Oliveira², Isabel Cardoso da Silva Ferreira³ e Janisi Sales Aragão⁴.

¹Mestranda, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Juazeiro do Norte, Brasil, tiburtino.andriely@gmail.com, 0009-0006-8747-4875;

²Graduação, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Juazeiro do Norte, Brasil, andre.alencar03@aluno.ifce.edu.br, 0009-0005-2507-4190;

³ Graduação, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Juazeiro do Norte, Brasil, cardoso.ferreira08@aluno.ifce.edu.br, 0009-0001-8861-361;

⁴Doutora, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Juazeiro do Norte, Brasil, janisi.aragao@ifce.edu.br, 0000-0002-5756-5067

Eixo Temático 07 – Agricultura

Impactos do saneamento na qualidade do solo e água.

Eje Temático 05 – Agricultura

Impactos del saneamiento en la calidad del suelo y del agua.

Thematic Axis 05 – Agriculture

Impacts of sanitation on soil and water quality.

RESUMO

Os rios são fundamentais para o abastecimento humano, agricultura, pesca e equilíbrio dos ecossistemas, mas sofrem pressão constante devido à expansão urbana e agrícola, principalmente em áreas sem saneamento básico adequado. Nesse contexto, o Rio Batateiras, localizado em Juazeiro do Norte – CE, apresenta sinais de degradação em todo o seu percurso. Com isso, o objetivo desse estudo foi avaliar a qualidade de um trecho do rio Batateiras em Juazeiro do Norte, por meio de análises físico-químicas e ecotoxicológicas, usando sementes de couve e pepino. As coletas foram realizadas em junho e julho de 2025, e analisados os parâmetros: pH, turbidez, oxigênio dissolvido, fósforo, amônia e demanda química de oxigênio (DQO), além da germinação e índice de crescimento relativo das sementes seguindo protocolo adaptado da EPA (1996). Os resultados mostraram que alguns parâmetros físico-químicos estavam fora dos limites estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/2005 para águas de Classe 2, como o oxigênio dissolvido, fósforo e a amônia. Já nos testes ecotoxicológicos, respostas variadas de estímulo e inibição foram observadas. Evidencia-se que a ampliação dessa pesquisa com novos locais de estudo, será necessária para obtenção de resultados mais claros a cerca da qualidade da água do rio Batateiras.

Palavras-chave: Bioensaios, Sementes, Poluição hídrica.

RESÚMEN

Los ríos son esenciales para el abastecimiento de agua para la humanidad, la agricultura, la pesca y el equilibrio ecosistémico, pero se encuentran bajo constante presión debido a la expansión urbana y agrícola, especialmente en zonas sin saneamiento adecuado. En este contexto, el río Batateiras, ubicado

em Juazeiro do Norte, Ceará, mostra signos de degradação a lo largo de todo su curso. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue evaluar la calidad de un tramo del río Bataterias en Juazeiro do Norte mediante análisis físico-químicos y ecotoxicológicos, utilizando semillas de col rizada y pepino. Se recolectaron muestras en junio y julio de 2025, y se analizaron los siguientes parámetros: pH, turbidez, oxígeno disuelto, fósforo, amoníaco y demanda química de oxígeno (DQO), así como la germinación de las semillas y el índice de crecimiento relativo, siguiendo un protocolo adaptado de la EPA (1996). Los resultados mostraron que algunos parámetros físicoquímicos, como el oxígeno disuelto, el fósforo y el amoníaco, se encontraban fuera de los límites establecidos por la Resolución CONAMA 357/2005 para aguas de Clase 2. En las pruebas ecotoxicológicas, se observaron diversas respuestas de estímulo e inhibición. Es evidente que será necesario ampliar esta investigación a nuevos sitios de estudio para obtener resultados más claros sobre la calidad del agua del río Bataterias.

Palabras clave: Bioensayos, Semillas, Contaminación del agua.

ABSTRACT

Rivers are essential for human water supplies, agriculture, fishing, and ecosystem balance. However, they face constant pressure from urban and agricultural expansion, especially in areas without adequate sanitation. The Batateiras River in Juazeiro do Norte, Ceará, shows signs of degradation along its entire course. This study aimed to evaluate the quality of a stretch of the Batateiras River in Juazeiro do Norte. Physical-chemical and ecotoxicological analyses were performed using kale and cucumber seeds. Water samples were collected in June and July 2025. Parameters analyzed included pH, turbidity, dissolved oxygen, phosphorus, ammonia, and chemical oxygen demand. Germination and relative growth index of the seeds were assessed using a protocol adapted from the EPA (1996). Results showed that some physical-chemical parameters exceeded the limits established by CONAMA Resolution 357/2005 for Class 2 waters, including dissolved oxygen, phosphorus, and ammonia. Ecotoxicological tests revealed varied stimulus and inhibition responses. Expanding this research to new study sites is necessary to obtain more accurate results regarding the water quality of the Batateiras River.

Keywords: Bioassays, Seeds, Water pollution.

INTRODUÇÃO

Os rios são objeto de grande valor econômico, social e de atração populacional ao longo dos anos através das construções das cidades, e tornaram-se um dos principais requisitos para ocupação, sendo fonte de abastecimento responsáveis por subsidiar a demanda hídrica (Kobiyama, 2003). Todavia, devido aos múltiplos usos e ocupação do solo, como intensificação das áreas urbanas e agrícolas, observa-se diferentes graus de risco aos recursos hídricos, sendo essas atividades, as principais responsáveis pela degradação da qualidade da água ao redor do globo (De Mello et al., 2020).

Para as zona rurais, os rios tem grande importância, pois são utilizados para diversos usos, como irrigação, lavoura, dessedentação de animais e usos domésticos (Ortiz et al, 2024). Por outro lado, a ausência ou insuficiência de sistemas de saneamento nessas regiões compromete a qualidade desses recursos. Além disso, os rios que atravessam áreas urbanas,

especialmente aquelas onde o saneamento básico é precário, recebem elevadas cargas de poluentes de origem doméstica e industrial. Dessa forma, ao alcançarem a zona rural, essas águas transportam consigo uma variedade de contaminantes, ampliando os riscos de degradação ambiental e a exposição das comunidades rurais a agentes nocivos.

Ortiz et al (2024), revela em seu estudo sobre a qualidade da água de uma microbacia com uso urbano e rural em Santa Catarina, que os valores nos parâmetros da água entre as áreas de nascente e do perímetro urbano indicaram uma significativa pressão ambiental decorrente dos diferentes usos da terra nas margens do rio. Os autores também observaram interferência na qualidade da água na zona rural, em razão da baixa capacidade de depuração de efluentes e a sensibilidade do corpo hídrico às cargas despejadas ao longo da ocupação urbana.

Nesse contexto, a região do Cariri Cearense, apesar de ser uma região em pleno desenvolvimento, rica em diversidade ambiental e cultural, tem muitos desafios a serem enfrentados, sobretudo no que diz respeito às questões ambientais, em razão da deficiência nos serviços de saneamento básico.

Em Juazeiro do Norte por exemplo, Brito (2022) afirma, que apesar do município apresentar um crescimento populacional significativo nos últimos anos, ainda assim, houveram poucos avanços no quesito índice de cobertura do sistema de esgotamento sanitário (Leite et al., 2024). Como consequência, alguns artigos relatam a baixa qualidade dos rios e riachos que nascem ou atravessa o município (Moreira *et al.*, 2023; Lima *et al.*, 2020).

O Rio Batateiras que nasce na Chapada do Araripe, no município do Crato, e dá origem ao rio Salgado, um dos principais afluentes da sub-bacia do Salgado (CPRM, et al., 2005), exemplifica a fragilidade da gestão dos recursos hídricos na região. Ao longo de seu percurso, esse rio tem sido submetido a diversas interferências antrópicas que comprometem sua qualidade ambiental, potencializando os riscos à integridade ecológica e ao uso sustentável.

Sendo assim, estudos ecotoxicológicos são ferramentas essenciais para a avaliar a qualidade das águas, pois dão suporte para enfrentar os problemas de contaminação dos corpos hídricos por compostos tóxicos, sinalizando os mecanismos de ação em organismos vivos, por meio da relação entre concentração e efeito dos organismos nos ambientes impactados (Peduto; Jesus; Kohatsu, 2019), algo que análises físico-químicas isoladamente não conseguem abranger. Para isso, vários organismos podem ser utilizados, como as microalgas, os microcrustáceos, minhocas, além de sementes de vegetais superiores como cebola, alface, macrófitas aquáticas, dentre outros.

Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade da água de um trecho do rio Batateiras em Juazeiro do Norte, por meio da análise de germinação e crescimento das radículas de sementes de pepino (*Cucumis sativus*) e couve (*Brassica oleracea*).

MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo foi desenvolvido em um trecho do Rio Batateiras, localizado na cidade de Juazeiro do Norte, ao sul do estado do Ceará. A figura 1 apresenta o ponto de coleta com coordenadas geográficas 7°11'26,44"S e 39°16'26,44"O, apesar de não estar inserido na zona rural do município, o ambiente apresenta características semelhantes às rurais. Nesse trecho, a água é utilizada para fins de agricultura familiar e atividade de pesca, sendo observadas bombas de captação instaladas às margens do rio (Figura 1), o que reforça a importância de avaliar sua qualidade ambiental para seus devidos fins.

Figura 1: Ponto de coleta do Rio Batateiras.

Fonte: Elaboração própria, 2025.

Foram realizadas duas coletas nos meses de junho e julho de 2025, e para realização das análises as amostras foram transportadas ao laboratório do IFCE – Campus Juazeiro do Norte. As amostras foram submetidas a determinação de parâmetros físico-químicos: pH, Turbidez, Oxigênio Dissolvido, Frações Nitrogenadas, Demanda Química de Oxigênio- DQO e Fósforo. Os resultados obtidos foram comparados com os padrões de qualidade estabelecidos pela Resolução nº 357/2005 do CONAMA (BRASIL, 2005), adotando-se o enquadramento do

corpo hídrico como Classe 2, visto que o Rio Batateiras não possui uma classificação pré-definida.

A avaliação ecotoxicológica foi realizada por meio de testes de fitotoxicidade, utilizando sementes de *Cucumis sativus* (pepino) e *Brassica oleracea* (couve) da empresa Isla®. O teste foi realizado em triplicata, como controle negativo utilizou-se água destilada e como controle positivo o sulfato de zinco 1%.

Os testes de fitotoxicidade seguiram a metodologia estabelecida pela EPA (1996), com adaptações. As sementes foram colocadas em água destilada por 30 minutos para quebra de dormência. Em seguida, transferidas 10 sementes para placas de Petri forradas com papel filtro e 4 mL da amostra. Após embaladas, incubadas em estufa tipo B.O.D a $25^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}$ por 120 horas. Após esse período foi realizada a medição do alongamento das radículas com paquímetro digital e calculados o Índice de Crescimento Relativo (ICR) e Índice de Germinação (IG):

O **Índice de Crescimento Relativo (ICR)**, alongamento das radículas (mm), calculado através da equação 3 (Zucconi *et al.*, 1981 *apud* Tiquia *et al.*, 1996):

$$ICR = \frac{CRa}{CRc} \quad \text{eq.(1)}$$

Onde:

CRa = comprimento da radícula na amostra;

CRc = comprimento da radícula no controle negativo.

Os efeitos da toxicidade, em termos de ICR, foram divididos em três categorias: a) inibição da taxa de alongamento radicular: $0 < ICR < 0,8$; b) Sem efeitos significativos: $0,8 \leq ICR \leq 1,2$; e c) Estimulação da taxa de alongamento: $ICR > 1,2$.

O **Índice de Germinação (%IG)**, relação entre o alongamento das radículas e germinação das sementes em comparação ao controle negativo (%), calculado através da equação 2 (Tiquia *et al.*, 1996):

$$IG(\%) = \frac{\% GA \times \% ICR}{100} \quad \text{eq.(2)}$$

Onde:

GA= razão entre sementes germinadas na amostra e germinadas no controle.

Os efeitos da toxicidade, em termos do IG, foram divididos em três categorias: a) Alta fitotoxicidade: $0 < IG < 50\%$; b) Fitotoxicidade moderada: $50\% \leq IG \leq 80\%$; e c) Não fitotóxico: $IG > 80\%$.

Dessa forma, quando relacionados com os resultados físico-químicos obtidos com os bioensaios, supõe-se que parâmetros como oxigênio dissolvido e DQO podem estar diretamente relacionados com os efeitos fitotóxicos observados nas sementes de pepino, enquanto o excesso de nutrientes apontados nos parâmetros de fósforo e amônia, podem ter contribuído para o efeito estimulante observados nas sementes de couve.

Em relação ao uso na agricultura, embora a presença de nutrientes possa favorecer o crescimento de algumas espécies vegetais, o uso contínuo dessa água para irrigação pode ocasionar o acúmulo de contaminantes no solo e nas culturas, comprometendo a qualidade dos alimentos e a saúde humana. Quanto à pesca, os baixos níveis de oxigênio dissolvido constituem fator limitante para a sobrevivência da fauna, reduzindo a disponibilidade de peixes.

Dessa forma, a integração dos resultados evidencia que a água do trecho analisado não atende aos requisitos estabelecidos pela legislação ambiental brasileira CONAMA 357/2005 e não garante a segurança para os usos múltiplos aos quais está destinada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos evidenciaram que a água analisada do trecho do Rio Batateiras apresenta comprometimento tanto físico-químico quanto ecotoxicológico. E embora algumas espécies apresentem estímulo de crescimento, outras apresentam inibição, evidenciando a importância do uso de múltiplos organismos testes. Vale salientar que esta pesquisa terá continuidade contemplando análises neste e em outros pontos do Rio Batateiras, bem como a utilização de diferentes organismos-teste, de modo a ampliar a compreensão sobre a qualidade ambiental do corpo hídrico.

AGRADECIMENTOS

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES); À Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap); Ao Núcleo de Estudos Ambientais (NEA), Ao Laboratório de Engenharia Ambiental e Sanitária (LEAS) do IFCE Campus Juazeiro do Norte; e Ao Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente (PPGMA) do IFCE-Campus Juazeiro do Norte.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Araujo, L. F. de, F. P. Camargo, A. T. Netto, N. S. Vernin, and R. C. de Andrade. 2022. "Analysis of the Coverage of Supply and of the Water Quality Distributed in Different Regions of Brazil in 2019." *Ciencia e Saude Coletiva* 27 (7): 2935–47.

[31/12947](#).

- Oliveira, P. H. da S., E. M. da Silva, A. Oliva, A. do O. Santos, and A. G. da Silva. 2025. “Análise do Desempenho de Sementes de Brassica oleracea e Lactuca sativa na Determinação da Fitotoxicidade do Chamagunga, Porto Seguro - BA.” *Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES)*.
- Ortiz, N. M. R., G. F. Ribeiro, J. E. Proença, H. M. de Oliveira, S. P. da Cruz, and J. Stolberg. 2024. “Qualidade Físico-Química e Microbiológica da Água em Microbacia com Uso Urbano e Rural no Planalto de Santa Catarina, Brasil.” *Revista Ambientes em Movimento* 4 (1).
- Peduto, T. A. G., T. A. de Jesus, and M. Y. Kohatsu. 2019. “Sensibilidade de Diferentes Sementes em Ensaio de Fitotoxicidade.” *Revista Brasileira de Ciência, Tecnologia e Inovação* 4 (2): 200. <https://doi.org/10.18554/rbcti.v4i2.3698>.
- Pereira, P. C. 2024. “Eficácia de Controle, Ecotoxicologia para Organismos Bioindicadores Aquáticos e Terrestres, Potencial de Volatilidade Aparente e Deriva do Herbicida Dicamba.” Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual Paulista (UNESP), Jaboticabal.
- Pinheiro, D. C., E. C. Saldanha, and C. do N. Monte. 2019. “Índice de Estado Trófico e a Proveniência do Fósforo e Clorofila-a em Diferentes Estações do Ano em uma Microbacia Amazônica.” *Revista Ibero-Americana de Ciências Ambientais* 10 (5): 89–100. <https://doi.org/10.6008/cbpc2179-6858.2019.005.0009>.
- Serviço Geológico do Brasil (CPRM). 2005. *Projeto cadastro de fontes de abastecimento por água subterrânea: Diagnóstico do município de Juazeiro do Norte, estado do Ceará*. Fortaleza: CPRM/PRODEEM. <https://rigeo.cprm.gov.br/jspui/handle/doc/16723>.
- Tiquia, S. M., N. F. Y. Tam, and I. J. Hodgkiss. 1996. “Effects of composting on phytotoxicity of spent pig-manure sawdust litter.” *Environmental Pollution* 93 (3): 249–56. [https://doi.org/10.1016/S0269-7491\(96\)00052-8](https://doi.org/10.1016/S0269-7491(96)00052-8)
- United States Environmental Protection Agency (EPA). 1996. *OPPTS 850.4200 seed germination/root elongation toxicity test*. April 1996, 6 p.
- Von Sperling, M. 2014. *Introdução à Qualidade das Águas e ao Tratamento de Esgotos*. 4th ed. Belo Horizonte: UFMG.
- Zucconi, F., A. Pera, M. Forte, and M. De Bertoldi. 1981. “Evaluating toxicity of immature compost.” *Biocycle* 22: 54–57 apud Tiquia, S. M., N. F. Y. Tam, and I. J. Hodgkiss. 1996. “Effects of composting on phytotoxicity of spent pig-manure sawdust litter.” *Environmental Pollution* 93 (3): 249–56. [https://doi.org/10.1016/S0269-7491\(96\)00052-8](https://doi.org/10.1016/S0269-7491(96)00052-8).